

ГІБРИДНА МЕТОДИКА СЕМАНТИЧНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ТОВАРНИХ ОБ'ЄКТІВ У ЗАШУМЛЕНИХ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Шевченко О. В. Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності F3 «Комп'ютерні науки»,
Херсонський національний технічний університет
DOI: 10.5281/zenodo.20596467

Вступ. Сучасний розвиток електронної комерції, зокрема у моделях типу «маркетплейс» (Amazon, Walmart і т.д.) супроводжується необхідністю обробки великих масивів неструктурованих даних. Ключовою науково-прикладною задачею є зіставлення (matching) товарних позицій із прайс-листів постачальників із каталогами маркетплейсів. Головною перешкодою є зашумленість вхідних даних: відсутність уніфікованих ідентифікаторів (UI) товарів (наприклад, UPC/EAN), різні формати файлів, варіативність назв, описів, фотографій. Детерміновані методи порівняння рядків (метод Exact match) можуть використовуватись лише при наявності чіткої структури вхідних даних і UI по яким можна однозначно зробити зіставлення. Таким чином товарні позиції без UI або просто ігноруються при аналізі, або потребують залучення людини у процес для ручного аналізу, що призводить до втрати прибутку або зростання видатків. Тому виникає потреба у архітектурі обробки з відповідною методикою, що і буде розглянуто в даному дослідженні.

Результати досліджень. Нижче наведено порівняльний аналіз існуючих підходів.(Zhang та ін., 2023)

Таблиця 1. Порівняльний аналіз методів ідентифікації товарів

Метод	Точність (Accuracy)	Вартість (TCO)	Гнучкість	Особливість
Детермінований (Excel/SaaS)	100%	Низька	Відсутня	Працює лише за наявності UI
Семантичний (Vectorizer)	Середня	Низька	Висока	Векторний пошук ембедінгів
Інтелектуальний (LLM Агенти)	Висока	Висока	Дуже висока	Агентний аналіз LLM
Гібридний (пропонований)	Висока	Оптимальна	Висока	Багаторівневий пайплайн

У даному дослідженні ми розглянемо методіку семантичної ідентифікації товарних об'єктів у зашумлених потоках даних електронної комерції з використанням гібридної архітектури (Ali & Dognaika, 2025), яка включає як детерміновані, так і інтелектуальні методи, що дає найбільшу ефективність за трьома основними параметрами: точність, вартість, гнучкість.

Запропонована методіка базується на принципах багатоагентної архітектури та двостадійного семантичного пошуку (Two-stage Retrieval). На рисунку 1 наведена концептуальна схема загальної архітектури:

Рисунок 1. Концептуальна схема загальної архітектури

Процес обробки кожної товарної позиції проходить через наступні стадії:

1. Детермінований контур. Перевірка наявності УІ (UPC або іншого коду). Якщо код знайдено та підтверджено у базі даних маркетплейсу (Exact Match), товар автоматично схвалюється. Це мінімізує операційні витрати (ТСО).
2. Семантичний контур (Стадія 1). У разі відсутності УІ застосовується метод векторизації назв за допомогою трансформерних моделей (наприклад, Sentence-BERT). Кожен об'єкт перетворюється на вектор у багатовимірному просторі. Міра близькості між товаром постачальника (вектор A) та товаром каталогу (вектор B) обчислюється через косинусну подібність:

$$sim(A, B) = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}} \quad (1)$$

Для забезпечення швидкодії системи реалізовано відбір Top-50 найбільш релевантних товарних позицій-кандидатів. Це дозволяє відсіяти понад 99% невідповідних позицій без значних обчислювальних витрат на дорогі токени інтелектуальної LLM. (Habib та ін., б. д.).

3. Інтелектуальний контур та мультимодальний аналіз (Стадія 2). Обрані 50 кандидатів передаються інтелектуальному агенту (на базі LLM), який виконує роль крос-енкодера. Агент аналізує не лише семантичний зміст тексту, а й візуальні атрибути (зображення упаковки, комплектацію), що дозволяє усунути хибнопозитивні результати. (Chowa та ін., 2025).
4. Верифікація за моделлю Human-in-the-Loop (HITL). Важливою складовою методики є динамічна оцінка впевненості системи S. Якщо показник S знаходиться в діапазоні низької впевненості ($S < 0.7$), система ініціює ескалацію на людину-експерта. Це дозволяє мінімізувати критичну ціну помилки (CWE), яка в електронній комерції може призвести до закупівлі нерелевантного товару (Adabara та ін., 2025).

Загальну логіку переходів об'єкта між станами представлено на діаграмі станів нижче:

Рисунок 2. Діаграма переходів об'єкта між станами

Наукова новизна та очікувані результати полягають в удосконаленні методики ідентифікації об'єктів у неструктурованих потоках даних шляхом інтеграції детермінованих фільтрів та семантичних агентів з механізмом HITL. Очікується, що впровадження даної методики дозволить:

- розширити обсяг ідентифікованих товарних позицій на 25–35% у порівнянні з класичними методами;

- знизити обчислювальні витрати на використання хмарних LLM-моделей завдяки попередній векторній фільтрації;
- зменшити навантаження на аналітиків за рахунок автоматизації 85–90% рутинних операцій зіставлення товарів.

Висновки. Запропонована методика дозволяє подолати межу детермінізму існуючих систем автоматизації електронної комерції. Використання двостадійного підходу (Vectorizer + LLM Agent) забезпечує високу точність ідентифікації товарів у зашумлених прайс-листах при мінімізації витрат на обчислювальні ресурси. Теоретичний аналіз вказує на можливість розширення вибірки ідентифікованих товарів на 25–35% у порівнянні з детермінованими методами, що базуються виключно на UPC-кодах.

Важливим практичним наслідком проведеного дослідження є універсальність розробленого підходу. Запропонована гібридна методика семантичної ідентифікації об'єктів не обмежується виключно сферою електронної комерції. Дана методика може бути адаптована для інших галузей (наприклад, логістики чи медицини), де також існує проблема зіставлення великих масивів зашумлених та неструктурованих даних.

Використання двостадійного інтелектуального підходу (векторний пошук у поєднанні з LLM-агентами) та інтеграція механізму Human-in-the-Loop (HITL) дозволять ефективно вирішувати задачі управління невизначеністю в цих сферах, забезпечуючи високу точність обробки інформації при одночасній мінімізації сукупної вартості володіння (TCO) та критичної ціни помилки (CWE).

ЛІТЕРАТУРА

1. Zhang, X., Guo, F., Chen, T., Pan, L., Beliaikov, G., & Wu, J. (2023). A brief survey of machine learning and deep learning techniques for e-commerce research. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 18(4), 2188—2216.
2. Ali, M. A., & Dornaika, F. (2025). Agentic AI: a comprehensive survey of architectures, applications, and future directions. *arXiv preprint arXiv:2510.25445*.
3. Habib, A., Gu, Y. H., Abdulmahmod, O. F., Aydoğan, M., Raza, M., & Al-antari, M. A. (б. д.). *Towards explainable AI in agentic retrieval-augmented generation: A systematic review*.
4. Chowa, S. S., Alvi, R., Rahman, S. S., Rahman, M. A., Raiaan, M. A. K., Islam, M. R., Hussain, M., & Azam, S. (2025). From language to action: A review of large language models as autonomous agents and tool users. *arXiv preprint arXiv:2508.17281*.
5. Adabara, I., Olaniyi Sadiq, B., Nuhu Shuaibu, A., Ibrahim Danjuma, Y., & Maninti, V. (2025). Trustworthy agentic AI systems: A cross-layer review of architectures, threat models, and governance strategies for real-world deployment. *F1000Research*, 14, 905.
6. Rane, N. L., Paramesha, M., Choudhary, S. P., & Rane, J. (2024). Artificial intelligence, machine learning, and deep learning for advanced business strategies: A review. *Partners Universal International Innovation Journal*, 2(3), 147—171